

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

Título do PTT - Avaliação dos impactos de soluções tecnológicas geradas pela EMBRAPA no pós-colheita de caqui

Resumo - Este Produto Técnico-Tecnológico (PTT) é um relatório técnico conclusivo que sumariza o resultado da avaliação dos impactos, realizada por docente do PPGE/UFRRJ e sua equipe, de soluções tecnológicas geradas pela EMBRAPA (unidade - Embrapa Agroindústria de Alimentos) com ênfase na pós-colheita de caqui, incluindo a mecanização e estímulo às boas práticas de manuseio para seleção e classificação visando a redução das perdas. Este PTT possui aderência à Linha de pesquisa Estratégia de Gestão de pessoas e organizações, que é sustentada junto ao MPGE/PPGE/UFRRJ. Neste contexto, o PTT possui alta aplicabilidade uma vez que diagnósticos a respeito da tecnologia aplicada são possivelmente replicáveis em diversas localidades do país, com alto impacto para produtores rurais de pequeno e médio porte. Do ponto de vista da inovação, este produto é de alto teor de inovação na medida em que oferta para a comunidade a validação de soluções tecnológicas voltadas para a agroindústria produtora de beneficiamento de coco, o que o torna um produto complexo em sua aplicação, devido a multiplicidade e diversidade dos atores envolvidos, abrangendo desde pequenos produtores rurais.

Palavras-chave: EMBRAPA, CAQUI, AGROINDUSTRIA.

1. Contexto em que se apresenta o produto

No Brasil, em 2019, a produção de caqui gerou renda da ordem de R\$ 383.048 mil, cerca de R\$ 38.908 mil superior ao obtido no ano anterior. O Rio de Janeiro, quarto estado produtor, contribuiu com R\$ 22.224 mil (IBGE, 2022). Apesar dessa importância econômica, há grande perda de caquis colhidos decorrentes, principalmente, da utilização de embalagens inadequadas, como as caixas de madeira de 15 kg ou as caixas de papelão de duplas camadas de frutas, além do transporte de longa distância e por estradas em péssimas condições de conservação (Mendonça, V. & Gouveia, 2020). Diante do grande problema de perdas de caqui, a Embrapa Agroindústria de Alimentos desenvolveu soluções tecnológicas que superem as dificuldades enfrentadas pelos produtores. Cabe assim, destacar as estratégias de pós-colheita com o desenvolvimento de embalagens, revestimentos filmogênicos para frutas, boas práticas de manuseio pós-colheita, entre outros, que são amplamente adotadas, o impacto pode ser significativo na geração de renda dos produtores.

O Estado do Rio de Janeiro, segundo o Censo Agropecuário 2017, tinha 1.281 estabelecimentos agropecuários produtores de caqui (IBGE, 2023). Em sua grande maioria dispõem de baixa tecnologia de cultivo e de manuseio pós-colheita. Daquele total, 852 são agricultores familiares que necessitam antes de tudo ampliar a produção ou se associarem para poder realizar em conjunto o manuseio pós-colheita de seus frutos em quantidade e qualidade adequadas para atingir mercados mais exigentes e que pagam melhor.

Verifica-se que no Rio de Janeiro, um produtor da cidade de São José do Vale do Rio Preto, proprietário da Fazenda Suynan cuja produção de caquis apresenta-se em grande quantidade, dispõe de estrutura financeira para investir em tecnologia. Desta forma, a aplicação de solução tecnológica pós-colheita de caqui foi em atendimento para resolver problemas de baixa qualidade do caqui produzido na Fazenda Suynan.

2. Diagnóstico do PTT e Desenvolvimento do PTT

Em atenção ao diagnóstico de perdas, as soluções tecnológicas apresentadas pela EMBRAPA fizeram com que tais perdas, pós-colheita de caqui, que eram da ordem de 16% (antes da adoção da tecnologia) fossem reduzidas para 4,5%. Portanto a redução das perdas foi de 71,9%. Além disso, houve valorização da qualidade do caqui produzido. O proprietário destacou ainda que a tecnologia da Embrapa foi fundamental para viabilizar o empreendimento produtivo ao solucionar os problemas de perdas e agregar valor pela melhoria da aparência do produto final.

O Desenvolvimento da solução proposta pela EMBRAPA Agroindústria de Alimentos partiu da realização de um diagnóstico sobre as perdas ocorridas nas etapas de colheita, seleção e classificação. Na sequência fez-se a capacitação dos empregados da Fazenda Suynan, em relação aos procedimentos pós-colheita mais adequados para o caqui, incluindo as boas práticas de manuseio para seleção e classificação visando a redução das perdas. Houve a aquisição de equipamento classificador para caqui contendo 4 linhas de frutos, com módulo de escovamento, esteira com sensor e quadro de comando. Além disso, foram realizados investimentos na produção agrícola e na aquisição de tratores para utilização no campo.

As informações transferidas foram relacionadas aos procedimentos operacionais levando em consideração as seguintes atividades: colheita cuidadosa no campo; transporte dos frutos em caixas plásticas até o *packing house*; maturação dos frutos com etileno em câmaras hermeticamente fechadas; retirada dos frutos das câmaras de maturação e introdução dos frutos na gôndola de recepção do equipamento de classificação e padronização.

Foi realizada também transferência de informações a respeito do acompanhamento da escovação dos frutos e sua seleção por peso; acondicionamento dos frutos nas caixas de acordo com tamanho e calibres; empilhamento correto das caixas dos frutos; embarque dos frutos nos caminhões para transporte e comercialização.

Anteriormente à adoção da tecnologia transferida pela Embrapa, a seleção e classificação de caqui se realizava de modo rudimentar e manual. Além disso, o encaixotamento, adotado pela Fazenda Suynan à época, em caixas de madeira contendo de 15 a 20 kg geravam perdas significativas e os caquis com diferentes características e condições não permitiam agregar valor e atrair novos compradores. Toda essa evolução foi relatada nos relatórios de impacto anteriores. No ano de 2020, no entanto, a pandemia do COVID-19 desestabilizou o mercado consumidor da fruta impactando negativamente os preços ao produtor e a demanda pelo consumo, afetando inclusive o índice de perdas que voltou a subir para o nível de 15,83%. Em 2021, apesar da quebra parcial da produção, houve tomada de preços próximos ao patamar pré-pandemia e a redução de perdas recuou para o nível de 5,28%, possibilitando recuperação parcial da produção e renda. Em 2022, as perdas foram de 3,5% e a produção continua em processo de recuperação, ainda não atingindo seu auge produtivo. Em 2023, as perdas aumentaram, alcançando um índice de 8,96%, porém a produção se recuperou tendo experimentado o aumento de cerca de 31%.

Neste PTT temos o relato técnico de uma solução tecnológica que foi capaz de gerar impactos em termos de redução de perdas e, portanto, aumentos de receita, que se expressou fundamentalmente em termos da quantidade de frutos viáveis para comercialização.

3. Aderência -

O produto desenvolvido neste diagnóstico apresenta aderência direta à linha de pesquisa Estratégia de Gestão de Pessoas e Organizações, sustentada pelo PPGE/MPGE/UFRRJ, que objetiva propor estratégias e soluções de aprimoramento do desempenho organizacional pertinentes a cada realidade organizacional dos setores produtivos. Especificamente, o estudo relaciona-se a transferência de tecnologia desenvolvida pelo setor público para o setor produtivo (iniciativa privada).

4. Impacto

O diagnóstico realizado sobre o uso das soluções tecnológicas de manejo pós-colheita de caqui mostrou que a mesma foi capaz de impactar diretamente a empresa monitorada (Fazenda Suynan, no Estado do Rio de Janeiro) em termos práticos (redução de perdas e aumento da vida útil do produto), como também validou a tecnologia que se coloca como viável para ser transferidas para o setor privado em outros estados da federação.

De acordo com dados obtidos no site oficial do IBGE, de 2011 a 2022, a produção de caqui no Brasil aumentou de 154.625 para 164.439 toneladas, tendo havido pico de produção no ano de 2015 com 192.327 toneladas. A produtividade, que aumentou de 18.520 para 21.112 Kg/há, apresentou um pico de produtividade, em 2015, com 22.395 kg/ha. Já o valor da produção aumentou de R\$ 166.668 mil para R\$ 428.730 mil enquanto que a área colhida reduziu de 8.349 ha para 7.789 ha.

O impacto potencial que as soluções tecnológicas desenvolvidas pela EMBRAPA podem gerar para a cadeia produtiva do caqui está relacionado à redução de perdas e valorização da fruta. No caso em estudo, como já mencionamos, as perdas passaram de 16% para 4,5%, o que representa redução de 71,9% do volume das perdas após a utilização da tecnologia. Extrapolando para a cadeia produtiva do caqui no Brasil, cuja produção em 2021 foi da ordem de 170.242 toneladas, ter-se-ia redução de perdas em torno de 18.249 toneladas (de 27.238,72 para 7.660,89 toneladas) entre as etapas de colheita e pós-colheita, sem considerar as perdas que ocorrem à jusante, durante a distribuição, comercialização e consumo.

5. Aplicabilidade

A aplicabilidade deste diagnóstico reside principalmente na possibilidade de padronização dos procedimentos necessários para implantação das soluções tecnológicas de manejo pós-colheita de caqui com destaque para produções de pequeno e médio porte

em diversas regiões do país, de modo a aumentar o desempenho produtivo e a rentabilidade dos negócios,

6. Inovação

Este PTT reflete uma tecnologia de alto teor inovativo, com desenvolvimento de conhecimento e técnicas inéditas, com a possibilidade de uso intensivo no âmbito da agricultura familiar, uma vez que o custo da solução tecnológica, acompanhada desde 2014, se reduziu com o passar do tempo, o que abre a possibilidade de sua adoção por propriedades de menor porte.

7. Complexidade

A implantação das soluções tecnológicas em outras regiões do país caracteriza-se por elevada complexidade devido à multiplicidade e diversidade dos atores envolvidos, abrangendo desde pequenos produtores rurais familiares até instituições financeiras, prestadores de serviços de assistência técnica rural e diferentes níveis da gestão governamental (municipal e estadual), além da própria EMBRAPA. A interação entre esses atores demandará um esforço significativo de coordenação e comunicação. Além disso, o estudo avançou em outras dimensões, tais como os impactos ecológicos, socioambientais e no emprego direto gerado.

Referências

IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Produção Agrícola Municipal. Rio de Janeiro: IBGE, 2022.

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Censo Agropecuário 2017. Disponível em <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6956#resultado>. Acesso em 06 jan. 2023.

MENDONÇA, V.Z. de & GOUVEIA, A. M. de S. (2020). Caqui: Embalagens podem prolongar durabilidade da fruta. Revista Campo e Negócios Online.

EQUIPE RESPONSÁVEL

André Yves Cribb (Pesquisador)

Mauro Sergio Vianello Pinto (Pesquisador)

Leandro Gonçalves de Souza Leão (Analista)

Paula Rodrigues Almeida Polidoro (Analista)

Paulo Cesar de Almeida Portes (Analista)

COLABORADORES DO PROCESSO DE ELABORAÇÃO DO RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DE IMPACTOS

Antonio Gomes Soares (Embrapa CTAA)

Murillo Freire Junior (Embrapa CTAA)

Roberto de Souza Lopes (Fazenda Suynan)

Marcos José de Oliveira Fonseca (Embrapa CTAA)

RELATÓRIO TÉCNICO CONCLUSIVO

**Título do PTT - Avaliação dos impactos de soluções tecnológicas geradas pela
EMBRAPA no pós-colheita de caqui**

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS GERADAS PELA EMBRAPA

Nome da solução tecnológica:	Melhoria da qualidade do processo de pós-colheita do caqui
Ano de avaliação da solução tecnológica:	2023
Unidade(s) responsável(is) pela solução tecnológica:	Embrapa Agroindústria de Alimentos André Yves Cribb
Profissional (is) responsável (is) pela elaboração do relatório da solução tecnológica:	Mauro Sérgio Vianello Pinto Leandro Gonçalves de Souza Leão Paula Rodrigues Almeida Polidoro Paulo Cesar de Almeida Portes

RELATÓRIO DE AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA GERADAS PELA EMBRAPA

1. IDENTIFICAÇÃO DA SOLUÇÃO TECNOLÓGICA

1.1. Nome/Título

Melhoria da qualidade do processo de pós-colheita do caqui.

1.2. Relatórios de Avaliação de Impactos Conjuntos:

Este relatório não envolve outra Unidade de Pesquisa.

1.3. Ano de Início da Geração da solução tecnológica: 2014

1.4. Ano de Lançamento da solução tecnológica: 2016

1.5. Ano de Atualização da solução tecnológica, se houver*:

1.6. Ano de Início da Adoção da solução tecnológica: 2017

1.7. Abrangência da adoção:

Nordeste	Norte	Centro Oeste	Sudeste	Sul
AL	AC	DF	ES	PR
BA	AM	GO	MG	RS
CE	AP	MS	RJ X	SC
MA	PA	MT	SP	
PB	RO			
PE	RR			
PI	TO			
RN				
SE				

1.8. Descrição Sucinta

No Brasil, em 2019, a produção de caqui gerou renda da ordem de R\$ 383.048 mil, cerca de R\$ 38.908 mil superior ao obtido no ano anterior. O Rio de Janeiro, quarto estado produtor, contribuiu com R\$ 22.224 mil (IBGE, 2023). Apesar dessa importância econômica, há grande perda de caquis colhidos decorrentes, principalmente, da utilização de embalagens inadequadas, como as caixas de madeira de 15 kg ou as caixas de papelão de duplas camadas de frutas, além do transporte de longa distância e por estradas em péssimas condições de conservação (Veridiana Zocoler de Mendonça & Gouveia, 2020). Diante do grande problema de perdas de caqui, a Embrapa Agroindústria de Alimentos desenvolveu soluções tecnológicas que superem as dificuldades enfrentadas pelos produtores. Cabe assim, destacar as estratégias de pós-colheita com o desenvolvimento de embalagens, revestimentos filmogênicos para frutas, boas práticas de manuseio pós-colheita, entre outros, que se amplamente adotadas, o impacto pode ser significativo na geração de renda dos produtores.

O Estado do Rio de Janeiro, segundo o Censo Agropecuário 2017, tinha 1.281 estabelecimentos agropecuários produtores de caqui (IBGE, 2021). Em sua grande maioria dispõem de baixa tecnologia de cultivo e de manuseio pós-colheita. Daquele total, 852 são agricultores familiares que necessitam antes de tudo ampliar a produção ou se associarem para poder realizar em conjunto o manuseio pós-colheita de seus frutos em quantidade e qualidade adequadas para atingir mercados mais exigentes e que pagam melhor. Verifica-se que no Rio de Janeiro, um produtor da cidade de São José do Vale do Rio Preto, proprietário da Fazenda Suynan cuja produção de caquis apresenta-se em grande quantidade, dispõe de estrutura financeira para investir em tecnologia. Desta forma, a aplicação de solução tecnológica pós-colheita de caqui foi em atendimento para resolver problemas de baixa qualidade do caqui produzido na Fazenda Suynan. As perdas pós-colheita de caqui que eram da ordem de 16% (antes da adoção da tecnologia) foram reduzidas para 4,5%, após a adoção da tecnologia. Portanto a redução das perdas foi de 71,9%. Além disso, houve valorização da qualidade do caqui produzido. O proprietário destacou ainda que a tecnologia da Embrapa foi fundamental para viabilizar o empreendimento produtivo ao solucionar os problemas de perdas e agregar valor pela melhoria da aparência do produto final.

A solução proposta pela Embrapa Agroindústria de Alimentos partiu da realização de um diagnóstico sobre as perdas ocorridas nas etapas de colheita, seleção e classificação. Na sequência fez-se a capacitação dos empregados da Fazenda Suynan, em relação aos procedimentos pós-colheita mais adequados para o caqui, incluindo as boas práticas de manuseio para seleção e classificação visando a redução das perdas. Houve a aquisição de equipamento classificador para caqui contendo 4 linhas de frutos, com módulo de escovamento, esteira com sensor e quadro de comando. É importante frisar que para instalação de equipamento para seleção e classificação de caqui, a Fazenda Suynan teve que investir recursos financeiros na construção de galpão de embalagem adequado. Além disso, foram realizados investimentos na produção agrícola e na aquisição de tratores para utilização no campo. Parte dos investimentos foram financiados pela Faperj Edital No. 04/2014 a partir da aprovação do projeto de inovação elaborado e executado em parceria entre a Fazenda Suynan e a Embrapa Agroindústria de Alimentos.

As informações transferidas foram relacionadas aos procedimentos operacionais levando em consideração as seguintes atividades: colheita cuidadosa no campo; transporte dos frutos em caixas plásticas até o packing house; maturação dos frutos com etileno em câmaras hermeticamente fechadas; retirada dos frutos das câmaras de maturação e introdução dos frutos na gôndola de recepção do equipamento de classificação e padronização. Foi realizada também transferência de informações a respeito do acompanhamento da escovação dos frutos e sua seleção por peso; acondicionamento dos frutos nas caixas de acordo com tamanho e calibres; empilhamento correto das caixas dos frutos; embarque dos frutos nos caminhões para transporte e comercialização.

Anteriormente à adoção da tecnologia transferida pela Embrapa, a seleção e classificação de caqui se realizava de modo rudimentar e manual. Além disso, o encaixotamento, adotado pela Fazenda Suynan à época, em caixas de madeira contendo de 15 a 20 kg geravam perdas significativas e os caquis com diferentes características e condições não permitiam agregar valor e atrair novos compradores.

Toda essa evolução foi relatada nos relatórios de impacto anteriores. No ano de 2020, no entanto, a pandemia do COVID-19 desestabilizou o mercado consumidor da fruta impactando negativamente os preços ao produtor e a demanda pelo consumo, afetando inclusive o índice de perdas que voltou a subir para o nível de 15,83%. Em 2021, apesar da quebra parcial da produção, houve tomada de preços próximos ao patamar pré-pandemia e a redução de perdas recuou para o nível de 5,28%, possibilitando recuperação parcial da produção e renda. Em 2022, as perdas foram de 3,5% e a produção continua em processo de recuperação, ainda não atingindo seu auge produtivo. Em 2023, as perdas aumentaram, alcançando um índice de 8,96%, porém a produção se recuperou tendo experimentado o aumento de cerca de 31%.

São apresentadas nas Figuras 1, 2 e 3 algumas etapas da colheita e pós-colheita do caqui na Fazenda Suynan.

Figura 1 - Colheita do caqui em caixas plásticas higienizadas.

Figura 2 - Descarregamento dos frutos colhidos na rampa de recepção da classificadora mecânica.

Figura 3 - Processo de classificação por peso e embalagem do caqui.

Fonte das fotos 1, 2 e 3: <http://caqui.com.br/?pg=home&en=1>, acesso em 15/12/2017.

1.9. Beneficiários

O adotante das soluções tecnológicas implantadas foi a Fazenda Suynan. Esta adoção se tornou possível graças ao financiamento concedido pela FAPERJ - Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro conforme o Edital FAPERJ No. 04/2014 de Apoio à Inovação e Difusão Tecnológica no Estado do Rio de Janeiro. As soluções tecnológicas foram desenvolvidas no âmbito do projeto "Melhoria da qualidade do processo de pós-colheita do caqui". O projeto teve uma duração de 24 meses e um orçamento de R\$ 118.122,00.

Este valor foi constituído apenas pelas despesas de capital e serviços terceirizados necessários à implementação da tecnologia na empresa, não incluindo as contrapartidas da Embrapa e da empresa adotante.

Tais considerações permitem constatar as expressivas exigências da tecnologia em termos de custos iniciais necessários ao processo de sua adoção. Apesar das interessantes características produtivas da tecnologia, os processos de sua adoção por produtores interessados enfrentam limitações financeiras que geralmente se revelam difíceis de serem contornadas.

Frente a essa realidade, torna-se necessário caracterizar o universo alcançado pelos impactos da tecnologia em termos de beneficiários em vez de adotantes. Esta visão ajuda a entender toda a importância da adoção da tecnologia pela Fazenda Suynan que, através de suas

estratégias produtivas, beneficia produtores vizinhos ao comprar sua produção para ser embalada no seu Packing House.

Além desses beneficiários reais, há outros que são potenciais. Trata-se principalmente de produtores de caquis e/ou associações e cooperativas presentes nos 3.025 estabelecimentos agropecuários brasileiros que estejam interessados na agregação de valor de seus produtos e demandantes de conhecimento nas áreas de colheita e pós-colheita de caqui. De acordo com o Censo 2017 são 794 estabelecimentos não familiares com valor da produção de R\$ 44,7 milhões e 2.231 gerenciados sob regime de economia familiar com valor da produção de R\$ 34,14 milhões.

A mesma tecnologia também foi oferecida, anos anteriores, para a Associação de produtores de Caqui da Janela das Andorinhas e para a Associação dos produtores de caqui de Sumidouro-RJ, porém até o momento de elaboração desse relatório ainda não havia sido adotada.

2. IDENTIFICAÇÃO DOS IMPACTOS NA CADEIA PRODUTIVA

De acordo com dados obtidos no site oficial do IBGE, de 2011 a 2022, a produção de caqui no Brasil aumentou de 154.625 para 164.439 toneladas (Gráfico 01), tendo havido pico de produção no ano de 2015 com 192.327 toneladas. A produtividade, que aumentou de 18.520 para 21.112 Kg.ha⁻¹ (Gráfico 2) apresentou pico de produtividade, em 2015, com 22.395 kg.ha⁻¹. Já o valor da produção aumentou de R\$ 166.668 mil para R\$ 428.730 mil enquanto que a área colhida reduziu de 8.349 ha para 7.789 ha. Os cinco principais estados produtores de caqui no ano de 2022 foram: São Paulo, responsável pela produção de 47,15%, seguido pelo Rio Grande do Sul (26,54%), Minas Gerais (11,43%), Rio de Janeiro (8,18%) e Paraná (4,63%). Em 2011, o Rio de Janeiro foi o segundo estado em produtividade com 21.409 Kg.ha⁻¹, caindo para a quarta posição em 2020, 2021 e 2022 apesar do aumento da produtividade para 24.130 Kg.ha⁻¹.

No Rio de Janeiro, o município de São José do Vale do Rio Preto é um dos pólos produtores de caqui. Os principais concorrentes no mercado são os produtores de São Paulo (notadamente da região de Jundiaí e Mogi das Cruzes) que destinam quantidade expressiva para o Ceasa RJ e para a região Nordeste. A Fazenda Suynan tem vantagem estratégica em relação ao mercado do Nordeste, pois se localiza geograficamente ao lado da Rodovia que liga o Rio de Janeiro à Salvador (BR 116) na Bahia e dali ao restante do Nordeste brasileiro, onde fica o mercado que paga preços melhores pelo produto. Portanto, este mercado é estratégico e a Fazenda Suynan pretende expandir suas vendas para o Recife e, posteriormente, para Fortaleza. Em 2020, foram comercializadas 24.493 caixas de papelão de 6 Kg para Feira de Santana e Salvador, 5.419 caixas de papelão de 6 Kg para Recife e 24.966 caixas de papelão de 6 Kg para o Rio de Janeiro. Em 2021 foram comercializadas em torno de 21.523 caixas de 6 kg e 3.927 caixas de 7 kg para Feira de Santana e Salvador e, 893 caixas de 6 kg e 7.984 caixas de 7 kg para o Rio de Janeiro. Em 2022 foram comercializadas 33.840 caixas de 6 kg para Feira de Santana e Salvador e 9.285 caixas de 6 kg para o Rio de Janeiro. Em 2023 foram comercializadas 28.925 caixas de 6 Kg para Salvador e 24.657 caixas para o Rio de Janeiro.

Gráfico 01. Quantidade produzida de caqui no Brasil e UF, em Toneladas, de 2011 a 2022. Elaborado pelos autores. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal.

Gráfico 02. Rendimento médio da produção de caqui no Brasil e UF, em kg/ha, de 2011 a 2022. Elaborado pelos autores. Fonte: IBGE - Produção Agrícola Municipal.

3.1.2. Tipo de Impacto: Redução de Custos

Se aplica: sim (x) não ()

Tabela B – Benefícios Econômicos por Redução de Custos

Ano	Custos sem o uso da solução tecnológica Embrapa (solução tecnológica tradicional ou contrafactual) (R\$/kg)	Custos com o uso da solução tecnológica Embrapa em avaliação (R\$/kg)	Economia Obtida (R\$/kg)	Participação da Embrapa (%)	Ganho Líquido Embrapa (R\$/kg)	Quantidade de Caqui comercializada (kg)	Benefício Econômico (R\$)
	(A)	(B)	C=(A-B)	(D)	E=(Cx D)	(F)	G1=(ExF)
2017	0,12	0,03	0,0874	70%	0,0612	600.000	36.708,00
2018	0,12	0,03	0,0874	70%	0,0612	595.200	36.414,34
2019	0,13	0,02	0,1103	70%	0,0772	538.488	41.564,75
2020	0,04	0,04	0,0004	70%	0,0003	432.696	116,37
2021	0,23	0,07	0,1522	70%	0,1066	244.512	26.054,42
2022	0,23	0,05	0,1788	70%	0,1251	296.064	37.045,01
2023	0,26	0,15	0,1155	70%	0,0808	390.072	31.525,31

3.1.3. Tipo de Impacto: Expansão da Produção em Novas Áreas

Se aplica: sim () não (x)

3.1.4. Tipo de Impacto: Agregação de Valor

Se aplica: sim (x) não ()

Tabela D – Benefícios Econômicos devidos à Agregação de Valor

Ano	Renda unitária sem o uso da solução tecnológica Embrapa (solução tecnológica tradicional ou contrafactual) R\$/kg	Renda unitária com o uso da solução tecnológica Embrapa em avaliação R\$/kg	Renda Unitária Adicional Obtida R\$/kg	Participação da Embrapa %	Ganho Líquido Embrapa R\$/kg	Quantidade de Caqui Produzida (kg)	Benefício Econômico (R\$)
	(A)	(B)	C=(B-A)	(D)	E=(Cx D)	(F)	G=(ExF)
2017	0,50	1,24	0,7400	70%	0,5180	600.000	310.800,00
2018	0,50	1,24	0,7400	70%	0,5180	595.200	308.313,60
2019	0,55	1,36	0,8140	70%	0,5698	538.488	306.830,46
2020	0,28	0,90	0,6215	70%	0,4351	432.696	188.244,39
2021	0,53	0,69	0,1625	70%	0,1138	244.512	27.813,24
2022	0,59	0,91	0,3250	70%	0,2275	296.064	67.354,56
2023	0,52	0,43	-0,0875	70%	-0,0613	390.072	-23891,91

3.1.5. Análise dos impactos econômicos

De acordo com Ávila et al. (2006), pode-se distinguir quatro tipos de impactos econômicos: incremento de produtividade, redução de custos, expansão de área e agregação de valor. Na avaliação da tecnologia de “Melhoria da qualidade do processo de pós-colheita do caqui”, foram observados, em 2023, impactos de dois tipos: redução de custos e agregação de valor.

Nos dois tipos de impactos, os indicadores foram calculados com base na comparação de duas situações de atuação da empresa: a anterior e a posterior à adoção da tecnologia. A situação anterior - ou seja, a praticada “sem a tecnologia” - foi reconstituída ou simulada a partir de relatos do gerente da empresa e de integrantes das equipes de geração e transferência da tecnologia. A posterior - ou seja, a praticada “com a tecnologia” em 2023, foi definida com base nos dados e informações coletadas por meio de questionários junto a interessados e envolvidos na produção da fruta.

Os impactos foram estimados por meio da metodologia de excedente econômico. As variáveis inseridas nos cálculos foram, num primeiro momento, consideradas na sua forma unitária para, num segundo momento, chegar ao benefício econômico decorrente da participação da Embrapa com base na quantidade total de unidades de matérias-primas utilizadas. Na avaliação dos impactos desta tecnologia, a unidade de medida utilizada para a matéria-prima (caqui) foi o quilo (kg). Os cálculos para estimar os indicadores foram feitos nas planilhas da plataforma SIDE, e portanto, respeitam os mecanismos que caracterizam essa plataforma.

Antes de apresentar os impactos estimados, vale ressaltar que a empresa sofreu amplos prejuízos nos anos 2020 e 2021, devido à pandemia da Covid-19. Houve redução do número dos funcionários que integravam seu pessoal no ano de 2019. Houve perdas de muitos frutos nos pés pelo fato de boa parte dos frutos não ter sido colhida no momento adequado em decorrência da falta de mercados e/ou clientes. No ano de 2022, a situação econômica da Fazenda Suynan melhorou. Houve recuperação parcial das perdas em 2022.

Mas, em 2023, a perda pós-colheita foi bem maior que a de 2022. De 3,50% em 2022, ela passou a ser de 8,96% em 2023 devido ao calor extremo e diminuição dos pedidos nos mercados. Cabe explicar que a diminuição da demanda se relaciona com a política de juros altos que estava em vigor na quase-totalidade do ano de 2023 e que afetou as vendas por falta de circulação monetária. Em razão disso, houve atraso na colheita dos frutos resultando em uma perda de 8,96%. Os frutos tiveram maturação mais rápida do que o normal. Outro fator não negligenciável foi o aumento do custo da mão-de-obra (15%) e a queda nos preços (em torno de 10%).

Tipo de impactos: Redução de custos

A redução de custos (mais precisamente de perdas, neste caso) se evidenciou claramente no trecho produtivo situado entre a colheita e o galpão de embalagem. Antes da adoção das soluções tecnológicas, as perdas alcançaram o equivalente a 16% da produção, de acordo com informações e dados fornecidos pela Fazenda Suynan (usuária da tecnologia). Após tal adoção sob a orientação e acompanhamento da Embrapa Agroindústria de Alimentos, mais especificamente em 2023, as perdas foram de 8,96%. A estimativa dos impactos de redução de custos foi elaborada a partir das seguintes variáveis: custo antes da adoção da tecnologia e custo em 2023. Os indicadores estimados se encontram na Tabela A do item 3.1.2.

É preciso lembrar que a taxa ou porcentagem de perdas com relação aos custos tem variado, mas permanecendo anualmente menor depois da adoção da tecnologia. Nesse sentido, a perda absoluta anterior foi maior do que a atual. Na Tabela 3.1.2, a comparação das duas perdas (anterior

e atual) por unidade de peso do caqui (kg) demonstra objetivamente impactos benéficos em termos de economia obtida, equivalente a R\$/kg 0,12 em 2023.

A partir dessa economia, foi possível estimar o ganho líquido gerado graças à participação da Embrapa, definida no nível de 70%. A definição de tal nível, feita por consenso entre a equipe de avaliação e a empresa adotante, corresponde ao valor absoluto de R\$/kg 0,08 e se justifica pelo fato de a tecnologia ter sido desenvolvida e transferida apenas pela Embrapa.

O ganho líquido foi expresso com referência à unidade de peso do caqui (quilo). Ele permitiu estimar o benefício econômico total, decorrente da participação da Embrapa, combinando-se com a quantidade total de caqui comercializada em 2023 (390.072 kg). Tal benefício foi estimado em R\$ 31.525,31.

Tipo de impactos: Agregação de valor

Outro tipo de impacto constatado foi a agregação de valor que se expressou fundamentalmente em termos de melhoria da aparência física e extensão da vida útil do caqui. Com a adoção da solução tecnológica pela Fazenda Suynan, cuidados adequados foram tomados no que diz respeito ao manuseio adequado, seleção, classificação e embalagem das frutas. Tais operações agregaram valor aos frutos de caqui colhidos.

A estimativa dos impactos de agregação de valor foi elaborada a partir das seguintes variáveis: renda sem agregação e renda com agregação. Estas variáveis se encontram nas colunas A e B da Tabela D. A renda sem agregação de valor, podendo ser chamada também de “renda anterior” e consistindo na média das rendas que a Fazenda Suynan costumava obter anualmente antes da adoção da tecnologia, foi corrigida pelo fator acumulado do índice de referência com relação ao ano da avaliação dos impactos. A renda com agregação de valor, podendo ser chamada também de “renda atual”, é aquela efetivamente correspondente ao ano da avaliação dos impactos.

No processo de avaliação dos impactos desta tecnologia, as operações efetuadas para corrigir a “renda anterior” foram efetuadas mediante o IGP-DI (Índice Geral de Preços – Disponibilidade Interna). Para o primeiro ano da adoção da tecnologia, o uso desse índice ajudou praticamente a entender se a variação do preço correspondeu apenas ao simples aumento de preço. De fato, no primeiro ano da adoção da tecnologia, a confirmação da agregação de valor é associada à constatação da superioridade da “renda atual” com relação à “renda anterior” corrigida pelo IGP-DI. Para os outros anos da adoção da tecnologia, é preciso também levar em consideração a própria lógica da empresa adotante para atualizar os preços de seus produtos.

No ano-base 2023, a renda sem agregação e a renda com agregação foram respectivamente R\$/kg 0,52 e R\$/kg 0,43. A comparação das duas rendas (a relativa ao produto sem agregação de valor e a relativa ao produto com agregação de valor) por quilo de caqui demonstra objetivamente impactos deficitários equivalentes a R\$/kg -0,09. Portanto, o valor é negativo este ano, devido às condições desfavoráveis do ambiente de produção e do mercado do produto (calor extremo, aumento do custo de mão-de-obra, política nacional de juros altos e diminuição do preço do produto).

A partir desse valor, ficou possível estimar o déficit líquido gerado em razão da participação da Embrapa, definida no nível de 70%. A definição de tal nível, correspondente ao valor absoluto de R\$/kg -0,06, teve a mesma justificativa do que no processo de ocorrência dos impactos de redução de custos.

O déficit líquido foi expresso com referência ao quilo adotado como unidade de peso do caqui para a estimativa dos impactos. Este valor unitário (R\$/kg -0,06) permitiu estimar o déficit econômico total, decorrente da participação da Embrapa, combinando-se com o peso total do caqui comercializado (390.072 kg). O déficit econômico total equivale a -R\$ 23.891,91.

3.2. Custos da Solução Tecnológica

3.2.1. Estimativa dos Custos

O ano-base para a presente avaliação foi o ano de 2023. Mas, vale lembrar que a adoção da tecnologia se iniciou em 2017 (Tabela 3.2.1.1)

Tabela 3.2.1.1. – Estimativa dos custos

Ano	Custos de Pessoal para a Pesquisa	Custeio de Pesquisa	Depreciação de Capital	Custos de Administração	Custos de Transferência Tecnológica	Total
2014	9.607,20	39.374,00	13.471,71	38.677,31	0,00	101.130,22
2015	8.664,00	39.374,00	10.840,96	29.071,92	0,00	87.950,88
2016	6.525,40	39.374,00	12.000,54	35.083,60	0,00	92.983,54
2017	3.168,60	0,00	6.234,08	6.318,83	27.534,80	43.256,31
2018	0,00	0,00	6.334,46	6.420,58	6.883,70	19.638,74
2019	0,00	0,00	2.851,98	6.583,48	3.441,85	12.877,31
2020	0,00	0,00	8.678,97	28.457,89	1.720,93	38.857,78
2021	0,00	0,00	7.241,74	29.057,64	1.720,93	38.020,31
2022	0,00	0,00	10.565,67	42.089,31	2.998,60	55.653,59
2023	0,00	0,00	8.068,38	42.468,80	3.494,60	54.031,78

3.2.2. Análise dos Custos

Os dados de custos, disponibilizados e utilizados no presente relatório, foram coletados por meio de contatos com colegas da equipe responsável pela geração da tecnologia e dos setores de gestão financeira, de gestão de pessoas e de transferência de tecnologia da Embrapa Agroindústria de Alimentos. Eles expressam valores nominais dos custos, ou seja, não são ajustados pela inflação. Cabe destacar que essa característica é fundamental para entender indicadores financeiros cujo cálculo envolve a utilização de tais custos. Os dados foram tratados e analisados na perspectiva de caracterizar o processo de desenvolvimento e aplicação da tecnologia de “Melhoria da qualidade do processo de pós-colheita do caqui”.

A estimativa dos custos foi realizada dentro da abordagem de alocação real de recursos. O total dos custos consistiu na soma dos custos diretos e dos custos indiretos cujo conjunto foi dividido nas seguintes cinco categorias (Ávila, 2006): Custos de Pessoal para a Pesquisa, Custeio de Pesquisa, Depreciação de Capital, Custos de Administração e Custos de Transferência Tecnológica, conforme descrições constantes na Tabela 3.2.1.1.

Os “Custos de Pessoal para a Pesquisa” foram definidos como a parte da remuneração bruta mais encargos sociais, correspondente ao tempo dedicado por empregados da Embrapa Agroindústria de Alimentos (2 Pesquisadores A) à execução das atividades de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia. Essa dedicação se evidenciou nos anos 2014, 2015, 2016 e 2017. Como pode ser observado, estes custos diminuíram muito em 2017 já que este ano foi mais voltado para a transferência da tecnologia. No período de 2018 a 2022, não houve Custos de Pessoal para a Pesquisa pelo fato de que, nesses anos, o tempo dedicado por empregados da Embrapa Agroindústria de Alimentos a esta tecnologia foi voltado totalmente para a atividade de acompanhamento do desempenho da mesma.

No que diz respeito ao “Custeio de Pesquisa”, houve o projeto financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro - FAPERJ. Aprovado sob o número E-26/190.166/2014, com orçamento de R\$ 118.122,00 Este orçamento foi tratado como custeio de

pesquisa e distribuído em valores iguais para os três anos de execução do projeto (2014, 2015 e 2016). Não houve custeio de pesquisa para os anos do período de 2017 a 2023.

Os custos de “Depreciação de Capital” correspondem à depreciação de todos os bens da Embrapa Agroindústria de Alimentos ao longo dos anos do período de 2014 a 2023. Sua estimativa foi realizada segundo a participação da tecnologia no esforço de pesquisa e ação da Unidade, mediante a divisão do custo total de Depreciação de Capital pelo número de planos de ação em execução em cada um desses anos.

Os “Custos de Administração” referem-se a parcela dos custos fixos (custos indiretos) da Unidade que foram atribuídos à tecnologia ao longo do período de 2014 a 2023. Sua estimativa foi calculada segundo a necessidade de atendimento à tecnologia no esforço de gestão da Unidade, mediante a divisão do custo total de Administração pelo número de planos de ação em execução em cada um desses anos.

Quanto aos “Custos de Transferência Tecnológica”, eles consistiram nos gastos realizados com material de consumo pela Embrapa Agroindústria de Alimentos para difundir e viabilizar a adoção da tecnologia sob avaliação. Tais custos foram estimados apenas para os anos do período de 2017 a 2023, sendo caracterizados os três anos anteriores (2014, 2015 e 2016) como os de pesquisa e desenvolvimento da tecnologia. Parte do ano 2017 foi utilizada para a adequação da tecnologia.

Observa-se que não houve Custo de Pessoal para a Pesquisa nem Custeio de Pesquisa em 2023, ano-base da presente avaliação. Houve apenas os custos de Depreciação de Capital, Administração e Transferência Tecnológica. O custo total, específico da Embrapa, foi de R\$ 54.031,78, sendo estruturado da seguinte forma: Depreciação de Capital (15%), Administração (79%) e Transferência Tecnológica (6%).

3.3. Análises de rentabilidade

Tabela 3.3.1: Análises de rentabilidade – Taxa Interna de Retorno (TIR), relação Benefício/Custo (B/C) e Valor Presente Líquido (VPL)

Taxa Interna de Retorno TIR	Relação Benefício/Custo B/C (6%)	Valor Presente Líquido VPL (6%)
52,80%	2,37	R\$ 616.000,00

Na Tabela 3.3.2, apresentada a seguir, verifica-se o fluxo de benefícios e custos associados à tecnologia de “Melhoria da qualidade do processo de pós-colheita do caqui”.

A primeira coluna da Tabela 3.3.2 contém a lista dos anos. As três últimas fornecem as seguintes informações: a) o fluxo de custos traduz a sequência dos gastos feitos pela Embrapa em termos de custos de pessoal para a pesquisa, custeio de pesquisa, depreciação de capital, administração e/ou transferência da tecnologia; b) o fluxo de benefícios se refere à sequência das contribuições da Embrapa nos benefícios gerados pela tecnologia em termos de impactos econômicos; c) o fluxo de benefícios líquidos corresponde à sequência dos resultados obtidos após a subtração dos gastos da Embrapa de suas contribuições.

A primeira etapa do processo ocorreu de 2014 a 2016. Nesta etapa, houve custos reais para a Embrapa. Tratou-se de Custo de Pessoal para a Pesquisa, Custeio de Pesquisa, Depreciação de Capital e Custos de Administração. Não houve Custo de Transferência Tecnológica nem registro de benefícios já que estes três anos foram dedicados essencialmente à pesquisa, desenvolvimento e adequação da tecnologia bem como à articulação com o mercado.

Tabela 3.3.2- Fluxo de Benefícios e Custos da tecnologia de “Melhoria da qualidade do processo de pós-colheita do caqui”

Ano	Custo Total (R\$)	Benefício (R\$)	Benefícios líquidos (R\$)
2014	101.130,22	0,00	- 101.130,22
2015	87.950,88	0,00	- 87.950,89
2016	92.983,54	0,00	- 92.983,53
2017	43.256,31	347.508,00	304.251,69
2018	19.638,74	344.727,94	325.089,20
2019	12.877,31	348.395,21	335.517,90
2020	38.857,78	188.360,76	149.502,98
2021	38.020,31	53.867,66	15.847,35
2022	55.653,59	104.399,57	48.745,98
2023	54.031,78	7.633,40	-46.398,38
TIR	52,80%		
VPL (6%) Em Reais	616.000,00		
R B/C	2,37		

A segunda etapa do processo correspondeu ao ano 2017 ao longo do qual houve dois tipos de atividades: a) adequação da tecnologia; e, b) transferência da tecnologia. A adequação da tecnologia envolveu pesquisa para sua adaptação às realidades da Fazenda Suynan, com a indicação da especificação do equipamento mais adequado para a seleção e classificação de caquis. A transferência da tecnologia se traduziu pela capacitação de funcionários da própria Fazenda. Para esta etapa, ou seja, para este ano, o custo total foi a soma dos custos de Pessoal para a Pesquisa, custeio de Pesquisa, depreciação de capital, administração e transferência tecnológica. Como essas duas atividades resultaram na adoção da tecnologia pela Fazenda Suynan, foram registrados benefícios para o ano 2017.

A terceira etapa se referiu ao período entre 2018 a 2023. Para o último que é o ano-base da presente avaliação dos impactos, foram estimados os benefícios e custos a partir de informações e dados fornecidos respectivamente pela Fazenda Suynan e pela Embrapa Agroindústria de Alimentos. Os benefícios foram estimados com base na análise da redução de custos e da agregação de valor nos processos e produtos da Fazenda Suynan. O custo total foi estimado como a soma dos custos específicos da Embrapa e compostos pela depreciação de capital, administração e transferência tecnológica.

Os cálculos feitos a partir desta Tabela revelaram, para o ano 2023, os seguintes indicadores referentes aos fluxos de benefícios e custos da tecnologia: a) um Valor Presente Líquido (VPL) de R\$ 616.000,00; b) uma Taxa Interna de Rendimento (TIR) de 53%; e, c) uma relação Benefício/Custo de 2,37.

3.4. Instituições envolvidas/parcerias

- Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro (FAPERJ): Agência de Fomento do Estado do Rio de Janeiro.
- Fazenda Suynan: empresa adotante e usuária da tecnologia.

4. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS ECOLÓGICOS E SOCIOAMBIENTAIS DE SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS AGROPECUÁRIAS – AMBITEC-Agro

4.1. Impactos Ecológicos da Avaliação dos Impactos

Tabela 4.1.1: Impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
1. Mudança no uso direto da terra	Não		-	-
2. Mudança no uso indireto da terra	Não		-	-
3. Consumo de água	Sim		0,0	0,0
4. Uso de insumos agrícola	Sim		0,0	0,0
5. Uso de insumos veterinários e matérias-primas	Não		-	-
6. Consumo de energia	Sim		0,0	0,0
7. Geração própria, aproveitamento, reuso e autonomia	Sim		0,0	0,0
8. Emissões à atmosfera	Sim		0,0	0,0
9. Qualidade do solo	Sim		0,0	0,0
10. Qualidade da água	Sim		0,0	0,0
11. Conservação da biodiversidade e recuperação ambiental	Não		-	-

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial).

Considera-se que a tecnologia tem alcance pontual na medida em que ela atende a requisitos produtivos dentro desta referida propriedade, inserindo melhorias nas etapas de pós-colheita do caqui. Porém, a tecnologia é perfeitamente replicável no caso da demanda de outros empreendedores interessados.

Por tratar-se de tecnologia para melhoria da pós-colheita do caqui, não há efeito sobre os indicadores de mudança do uso direto e indireto da terra, bem como de insumos veterinários e de conservação da biodiversidade e recuperação ambiental.

Na reavaliação da tecnologia verificou-se que nos anos de 2020 a 2023 não houve variações nos indicadores de impactos ecológicos – aspecto eficiência tecnológica.

4.2. Impactos Socioambientais da Avaliação dos Impactos

Tabela 4.2.1: Impactos socioambientais – aspecto respeito ao consumidor

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
12. Qualidade do produto	Sim		0,0	0,0
13. Capital social	Sim		0,0	0,0
14. Bem-estar e saúde animal	Não		-	-

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

A alteração verificada no ano de 2020 ocorreu no critério ‘Capital Social’ com a redução da captação de demandas da comunidade ao deixar de arrendar pomares de caqui em três fazendas vizinhas à propriedade da empresa Suynan. Apesar da manutenção da qualidade do produto proporcionada pela tecnologia de pós-colheita, a ocorrência da pandemia do coronavírus impactou fortemente a redução da procura do produto e dos preços, elevando as perdas da empresa ao índice de 15,83%, patamar similar aos 16% que ocorria antes da adoção da tecnologia da Embrapa. Informa seu proprietário que seus vizinhos produtores de caqui tiveram perdas ainda maiores, alguns chegando a 80%.

Em 2021, não houve retomada da captação de demandas da comunidade, a produção própria teve quebra de aproximadamente 36% em decorrência das doenças que os pés de caqui sofreram pelo abandono da colheita no ano de 2020, uma vez que houve forte retração do mercado consumidor para o produto, decorrente dos efeitos do Covid-19. Apesar disso, no ano de 2021, as perdas pós-colheitas retornaram ao patamar oportunizado pela tecnologia da Embrapa, da ordem de 5,28%, ou seja, redução de 66,6% em relação a 2020.

Em 2022 não houve alteração no aspecto “Respeito ao consumidor”, porém o proprietário relatou que as perdas pós-colheita retraíram-se a 3,5%. O Critério ‘Bem-estar e Saúde Animal’ não se aplica a essa situação. Em 2023, não houve alteração dos indicadores que compõem o aspecto “Respeito ao consumidor” e o percentual de perda subiu para 8,96% da produção em decorrência de alterações climáticas (calor excessivo) e retração do mercado, segundo o proprietário.

Tabela 4.2.2: Impactos socioambientais – aspecto trabalho/emprego

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
15. Capacitação	Sim		0,0	0,0
16. Qualificação e oferta de trabalho	Sim		0,0	0,0
17. Qualidade do emprego/ocupação	Sim		0,0	0,0
18. Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa entre gêneros, gerações e etnias	Sim		0,0	0,0

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

Considerando-se o aspecto trabalho/emprego verificou-se no ano de 2020 impacto negativo sobre o critério ‘Qualificação e Oferta de Trabalho’ decorrente da redução de um posto de trabalho permanente e de vinte e dois postos de trabalho temporários. Em 2021, houve pequeno acréscimo de dois postos de trabalho temporários em relação ao ano anterior. Não se verificou alteração sobre a ‘Capacitação’, ‘Qualidade do Emprego’ e ‘Oportunidade Equitativa entre Gêneros, Gerações e Etnias’. Em 2022, houve a contratação de mais duas pessoas e foram oferecidos cursos de capacitação de curta duração de nível básico. Também verificou-se impactos moderados na “Qualificação e oferta de trabalho” braçal e braçal especializado em regime de trabalho temporário e permanente. Com a oferta adicional de auxílio moradia impactou moderadamente a “Qualidade do emprego/ocupação” e ao valorizar a contratação de mulheres de diferentes origens étnicas, pontuou no indicador de “Oportunidade, emancipação e recompensa equitativa entre gêneros, gerações e etnias”.

A quantidade de mão de obra varia em função da safra e entressafra. A safra ocorre de fevereiro a maio de cada ano. Com o emprego da tecnologia recomendada pela Embrapa, na safra 2019 foram empregados, temporariamente, 25 homens na colheita e beneficiamento do caqui e 35 mulheres no galpão de pós-colheita (embalamento). Além desses, em 2019 havia ainda seis postos de trabalhos permanentes. Em 2020, o proprietário informou que o início da safra coincidiu com a pandemia do coronavírus, atribuindo a ela a redução drástica da procura e dos preços do caqui. Em função disso, gerou impactos negativos na oferta de ocupações temporárias e permanentes, registrando em regime de trabalho temporário 18 colhedores e 20 embaladoras e outros cinco postos permanentes. Isso representa redução de 36,67% das vagas temporárias e 16,67% dos postos permanentes em comparação com o ano anterior. Portanto, não foi a tecnologia diretamente que afetou a redução dos postos de trabalho, mas a instabilidade de mercado ocasionada pela coincidência do início da safra com o início da pandemia no país, momento que gerou grande perplexidade na sociedade impactando as atividades produtivas e econômicas. Em 2021, os postos de trabalho temporários somaram 15 colhedores e 25 encaixadeiras, portanto, com saldo adicional de dois postos em relação a 2020. Em 2022, os postos de trabalho somaram 15

colhedores e 27 encaixadeiras, contabilizando-se dois novos postos de trabalho em relação a 2021. Em 2023 não houve alteração dos indicadores do aspecto trabalho/emprego.

Tabela 4.2.3: Impactos socioambientais – aspecto renda

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
19. Geração de Renda do estabelecimento	Sim		0,0	0,0
20. Valor da propriedade	Sim		-1,0	-1,0

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

Desde o início e até 2019 a adoção da tecnologia e demais conhecimentos associados, fruto das ações da Embrapa Agroindústria de Alimentos, possibilitou à Fazenda Suynan agregar valor ao seu produto, além de reduzir perdas pós-colheita. Com isso houve significativo aumento em duas variáveis do indicador de “geração de renda do estabelecimento”, em especial relacionados à segurança e distribuição. Já as variáveis diversidade de fontes de renda e montante tiveram moderado aumento na safra 2019. Naquele ano, a variável segurança foi fortalecida com o arrendamento de pomares de caqui de outras três fazendas e a distribuição teve elevação com o aumento da contratação de mais uma funcionária permanente e pelo pagamento do arrendamento dos pomares. A diversidade de fontes de renda tinha sido auferida a partir do arrendamento do pomar de caqui, da produção de chuchu e de outras lavouras em menor escala. No entanto, cabe salientar que a renda dessas outras culturas agrícolas não foi contabilizada no cômputo das receitas por não terem relação direta com a tecnologia por ora em análise. Com o aumento do preço médio praticado em 2019 a empresa teve crescimento do montante da atividade com a venda do caqui. Já a estabilidade não tinha sido alterada em virtude da sazonalidade da própria produção. Em 2020, mesmo com a adoção da tecnologia de pós-colheita que possibilita a agregação de valor aos frutos *in natura*, não foi possível sustentar os preços e a demanda praticada no ano anterior, mesmo tendo diversificado o mercado neste ano com a venda para comprador na cidade do Recife/PE. As variáveis que sofreram grandes impactos negativos foram a segurança, distribuição, montante e a diversificação de renda decorrente do não arrendamento dos pomares de três propriedades vizinhas e que no ano de 2019 representou praticamente metade da comercialização de caquis. Em 2021, os preços se recuperaram próximo ao patamar de 2019, porém com a quebra da safra de aproximadamente 40%, foi possível apenas obter pequena elevação da renda, pelo impacto positivo e moderado sobre a segurança e o montante. Em 2022, com aumento da produção em torno de 21% em relação à 2021 e a pequena elevação do preço (R\$ 2,34/kg) foi possível gerar impactos sobre as variáveis segurança e montante.

O critério ‘Valor da Propriedade’ também sofreu impacto negativo decorrente da redução do preço praticado pelo mercado no ano de 2020. As demais variáveis não sofreram alteração. Mesmo com todas as estratégias de agregação de valor praticadas nos últimos anos, não foi possível sustentar o mesmo preço praticado nos anos anteriores. Neste ano o preço informado pelo proprietário foi de R\$ 1,13 por quilograma de caqui ante os R\$ 2,20 auferidos em 2019, em termos nominais. Em 2017, antes da adoção da tecnologia, o preço praticado tinha sido de R\$ 1,35, superior ao praticado em 2020. Em 2021, com a recuperação do preço para R\$ 2,11/kg de caqui, foi possível pequeno aumento do valor da propriedade em relação ao ano anterior, porém ainda muito distante do valor conquistado em 2019. Em 2022, com o preço praticado de R\$ 2,34 foi gerado pequeno impacto sobre o Valor da propriedade.

Nas safras de 2020 e 2021 a pandemia do Covid-19 foi a principal causa de prejuízo na comercialização de caqui, solapando a curva ascendente de geração de renda possibilitada pela adoção da tecnologia. Em 2022, o proprietário da empresa teve a percepção de que o mercado já se apresenta mais estável e espera obter melhores resultados nos próximos anos, tanto em termos produtivos quanto mercadológicos.

Na safra de 2023 observou-se aumento do volume de produção, porém o custo de produção aumentou em torno de 15% e o preço de venda retraiu 10%. O conjunto desses fatores manteve o faturamento relativamente estável em relação ao ano passado, mantendo inalterada a renda do estabelecimento, porém impactando negativamente o valor da propriedade em função da retração dos preços de venda do caqui.

Tabela 4.2.4: Impactos socioambientais – aspecto saúde

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
21. Segurança e saúde ocupacional	Sim		0,0	0,0
22. Segurança alimentar	Sim		1,8	1,8

* Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

Nas safras de 2020 a 2022 o indicador de ‘Segurança e Saúde Ocupacional’ não sofreu alteração relacionada ao uso da tecnologia de pós-colheita.

A produção comercializada em 2020 foi da ordem de 343.000 kg contra os 470.000 kg de 2019. Uma redução de 127.000 kg (27%) na comparação com o ano anterior, decorrente dos fatores externos provocados pela pandemia e não à adoção da tecnologia de pós colheita em si. Com isso o critério ‘Segurança Alimentar’ apresentou índice de -9,0 devido ao forte impacto sobre as variáveis ‘Garantia da Produção’ e ‘Quantidade de Alimento’, não afetando a ‘Qualidade Nutricional do Alimento’. A redução drástica do mercado consumidor provocou queda acentuada do preço praticado, desestimulando a colheita de parte da produção, gerando perdas da ordem de 15,83%, similares às encontradas antes da adoção da tecnologia (16%).

Em 2021, a safra teve quebra de mais de 36% da produção em comparação com 2020. Essa quebra de safra foi gerada por estresse ambiental dos pés de caqui que tiveram que sustentar a produção do ano passado (2020) em função do abandono da colheita, uma vez que não havia mercado consumidor e, portanto, motivo para continuar a atividade de colheita. Em função disso e pelo segundo ano consecutivo o critério ‘Segurança Alimentar’ apresentou índice de -9,0 devido ao forte impacto sobre as variáveis ‘Garantia da Produção’ e ‘Quantidade de Alimento’, não afetando a ‘Qualidade Nutricional do Alimento’. Em 2022, houve recuperação parcial da produção em torno de 21% maior em relação ao ano anterior, com perdas pós-colheita de 3,5%, porém com volume total de produção da ordem de 296.064 kg, aquém da produção de 2019, decorrente da redução de investimentos no manejo adequado durante o período da pandemia. Em 2023, observou-se o movimento de recuperação da produção, com percentual de aumento em torno de 31% em relação ao ano de 2022, impactando positivamente o indicador de Segurança Alimentar.

Tabela 4.2.5: Impactos socioambientais – aspecto gestão e administração

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
23. Dedicção e perfil do responsável	Sim		0,0	0,0
24. Condição de comercialização	Sim		0,75	0,75
25. Disposição de resíduos	Sim		0,0	0,0
26. Gestão de insumos químicos	Sim		0,0	0,0
27. Relacionamento institucional	Sim		0,0	0,0

*Tipo 1 - Produtor familiar (pequeno). **Tipo 2 - Produtor patronal (médio e grande, comercial)

Na safra de 2020 o critério ‘Condição de comercialização’ sofreu impacto negativo devido a diminuição da venda direta e do recuo no arrendamento de pomares de outras três fazendas vizinhas, conforme os motivos explicitados anteriormente. As demais variáveis não sofreram alteração e os outros critérios também não.

Em 2021, o critério ‘Condição de comercialização’ sofreu melhoras com a venda direta da produção própria, porém sem se arriscar no arrendamento dos pomares de fazendas vizinhas em função ainda da instabilidade do mercado consumidor provocada pela pandemia do Covid-19. Em 2022, o proprietário da empresa Suynan percebeu relativa melhora do mercado, conseguindo produzir e comercializar 21% a mais de produtos em relação ao ano anterior. Nos últimos três anos, de 2020 a 2022, as demais variáveis e outros critérios não sofreram alterações. Em 2023, apesar das dificuldades de comercialização, o proprietário conseguiu vender sua produção, porém a um preço menor.

4.3. Índices parciais de Impacto da solução tecnológica

Tipo de Impacto	Média Tipo 1	Média Tipo 2	Média Geral
Índice de Impacto Econômico		-0,3	-0,3
Índice de Impacto Social		0,4	0,4
Índice de Impacto Ambiental		0	0

4.4. Índice Geral de Impacto da solução tecnológica

Tabela 4.3.1: Análise dos Resultados

Média Tipo 1	Média Tipo 2	Média Geral
-	0,11	0,11

A avaliação de Impacto Socioambiental envolveu a consideração dos aspectos propostos pela metodologia do Ambitec-Agro, quais sejam eficiência tecnológica, respeito ao consumidor, trabalho/emprego, renda, saúde e gestão e administração. As ações técnicas da Embrapa Agroindústria de Alimentos possibilitaram à empresa Suynan realizar investimentos em benfeitorias, máquinas e capacitação de funcionários que geraram resultados significativos desde a sua adoção no ano de 2017 e até o ano de 2019, principalmente, na redução de perdas de caqui, na agregação de valor ao produto, na ampliação e fortalecimento do relacionamento nos canais de comercialização e na segurança alimentar.

No ano de 2019, o índice de ‘Impacto Socioambiental Agregado’ apresentou valor igual a 1,12 representando avanços em diferentes variáveis e indicadores propostos pela metodologia do AMBITEC-Agro. Porém, no ano de 2020, em função do período da colheita coincidir com o início da pandemia do Covid-19 no Brasil, houve forte desestabilização do mercado consumidor, ocasionando redução da intenção de compra e dos preços do produto e, conseqüentemente, impactando o Índice de Impacto Socioambiental cujo valor auferido foi de -1,32.

Na safra de 2021 ainda se observaram os reflexos provocados desde o início da pandemia do Covid-19 no Brasil. Houve significativa quebra de produção ao redor de 36% em relação ao ano anterior, porém os preços se recuperaram ao patamar praticado em 2019, antes da pandemia, o que contribuiu para amenizar e reduzir os impactos negativos em vários critérios, porém sem ainda possibilitar a recuperação completa, auferindo um índice de impacto socioambiental de -0,25.

No ano de 2022, verificou-se pequena recuperação do índice socioeconômico da ordem de 0,40 decorrente, principalmente, da recuperação parcial da produção, em torno de 21% em relação ao ano anterior, bem como do preço praticado pelo mercado. Assim os critérios que possibilitaram auferir esse índice de impacto socioeconômico foram a renda (+) e o valor da propriedade (+), condições de comercialização (+), segurança alimentar (+), capacitação (+), qualidade do emprego (+), qualificação e oferta de trabalho (+) e equidade entre gêneros. Os demais critérios não sofreram alterações.

Na safra de 2023, o índice econômico teve uma leve retração (-0,3) decorrente da retração do preço de venda do produto da ordem de 10%. O índice de impacto social teve uma suave melhoria em função do aumento da quantidade produzida, afetando positivamente o indicador de

segurança alimentar. O índice de impacto ambiental não registrou alteração. Com esses valores, o índice geral registrou um valor positivo de 0,11.

4.5. Impactos sobre o Emprego

Tabela 4.5.1: Número de empregos gerados (Exemplo – 2009/2021)

Ano	Emprego adicional por unidade de área	Área adicional	Não se aplica	Quantidade de emprego gerado
	(A)	(B)		C= (AXB)
2017	12	1		12
2018	0	1		0
2019	16	1		16
2020	-23	1		-23
2021	02	1		02
2022	02	1		02
2023	0	1		0

No ano de 2017, com a adoção da nova tecnologia, houve reorganização do trabalho interno, provocando diminuição dos postos de trabalho no período da entressafra da ordem de 15 para oito empregados que trabalham na manutenção da propriedade. Já no período de safra de caqui houve aumento de 19 postos, durante os meses de fevereiro a maio. Portanto, observa-se saldo positivo na criação de 12 novos postos de trabalho temporários. Esse cenário permaneceu estável no exercício do ano de 2018, totalizando 45 empregados temporários e cinco permanentes. No ano de 2019 houve contratação adicional de uma funcionária permanente e 15 temporários, totalizando 60 funcionários temporários e seis permanentes. Em 2020, houve redução de 22 postos de trabalho temporários e um permanente, operando a fazenda com 38 empregados temporários e cinco permanentes. Em 2021, praticamente manteve-se o número de vagas de empregos temporários durante a colheita do caqui, acrescentando apenas dois postos de trabalho. A quebra da safra de 36% foi provocada pelo estresse dos pés de caqui que ficaram sobrecarregados em 2020, decorrente do abandono da colheita em função da falta de mercado consumidor devido à pandemia de Covid-19. Em consequência, a oferta de vagas em 2021 foi afetada negativamente. Em 2022, houve a contratação temporária de duas pessoas para a função de encaixadeiras, totalizando nesta safra o trabalho com 27 encaixadeiras e 15 colhedores. Em 2023, houve redução de dois postos de trabalho para encaixadeiras e aumento de outros dois postos para colhedores, totalizando 25 encaixadeiras e 17 colhedores.

4.6. Fonte de dados

Tabela 4.6.1: Número de consultas realizadas por município

Municípios	Estado	Produtor Familiar		Produtor Patronal		Total
		Pequeno	Médio	Grande	Comercial	
São José do Vale do Rio Preto	RJ		01			01
Total			01			01

5. AVALIAÇÃO DOS IMPACTOS NO DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL

5.1. Capacidade relacional

Tabela 5.1.1: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações de equipe/rede de pesquisa

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
1. Diversidade de especialidades	Sim		0,0	0,0
2. Interdisciplinaridade (coautorias)	Sim		0,0	0,0
3. Know-who	Sim		0,0	0,0
4. Grupos de estudo	Sim		0,0	0,0
5. Eventos científicos	Sim		0,0	0,0
6. Adoção metodológica	Sim		0,0	0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica) **Tipo 2 – Equipe de projeto

No aspecto ‘Relações de Equipe / Rede de Pesquisa’ houve o engajamento de funcionários da Embrapa de diferentes especialidades fundamentais para o processo de desenvolvimento e adoção das recomendações tecnológicas pela empresa privada que é a Fazenda Suynan. Cabe destacar ainda que deste relacionamento interno e com o proprietário do empreendimento foi elaborado e aprovado o projeto de inovação tecnológica junto à FAPERJ, com obtenção de recursos financeiros que possibilitaram a implementação das recomendações tecnológicas sob orientação da equipe de pós-colheita da Embrapa Agroindústria de Alimentos.

A experiência obtida, bem como a apropriação metodológica pela equipe da Embrapa (P&D&I em pós-colheita e de transferência de tecnologia) com a execução dessa parceria pode ser replicada para outros produtores de caqui no Rio de Janeiro e em outros estados. No período de 2019 a 2023 não se verificou impacto sobre esse aspecto.

Tabela 5.1.2: Impactos na capacidade relacional – aspecto relações com interlocutores

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
7. Diversidade	Sim		0,0	0,0
8. Interatividade	Sim		0,0	0,0
9. Know-who	Sim		0,0	0,0
10. Fontes de recursos	Sim		0,0	0,0
11. Redes comunitárias	Sim		0,0	0,0
12. Inserção no mercado	Sim		0,0	0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica) **Tipo 2 – Equipe de projeto

Neste caso, a interlocução se deu entre a equipe da Embrapa e o proprietário da Fazenda Suynan, se estendendo para a Faperj pela submissão e aprovação do projeto de inovação tecnológica. A compreensão das demandas dos agentes comerciais (compradores de caqui) também foi importante para orientar e definir as características de apresentação do produto final para venda. No período compreendido entre 2019 e 2023, não se verificou alteração nesta interlocução.

5.2. Capacidade científica e tecnológica

Tabela 5.2.1: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto instalações

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
13. Infraestrutura institucional	Sim		0,0	0,0
14. Infraestrutura operacional	Sim		0,0	0,0
15. Instrumental operacional	Sim		0,0	0,0
16. Instrumental bibliográfico	Sim		0,0	0,0
17. Informatização	Sim		0,0	0,0
18. Compartilhamento da infraestrutura	Sim		0,0	0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica). **Tipo 2 – Equipe de projeto

Nos anos de 2019 a 2023 não houve alteração desse aspecto.

Tabela 5.2.2: Impactos na capacidade científica e tecnológica – aspecto recursos do projeto

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
19. Infraestrutura (ampliação)	Sim		0,0	0,0
20. Instrumental (ampliação)	Sim		0,0	0,0
21. Instrumental bibliográfico (aquisição)	Sim		0,0	0,0
22. Contratações	Sim		0,0	0,0
23. Custeios	Sim		0,0	0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica). **Tipo 2 – Equipe de projeto

Nos anos de 2019 a 2023 não se verificou impactos sobre o aspecto recursos do projeto. Anteriormente, o aspecto ‘Recursos do Projeto’, captado e executado, possibilitaram investimentos em ações e atividades junto ao parceiro do setor produtivo a partir da aprovação de projeto de inovação elaborado e executado no município de São José do Vale do Rio Preto incluindo o pagamento de diárias, traslados e estadas, bem como todo o investimento em construção de infraestrutura (packing house) e aquisição de equipamento para seleção e padronização de caqui. Também houve, com parte do recurso financeiro auferido, a aquisição de insumos de laboratório e manutenção de equipamentos da área de pós-colheita do CTAA.

5.3. Capacidade organizacional

Tabela 5.3.1. - Impactos na capacidade organizacional – aspecto equipe/rede de pesquisa

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
24. Custos e treinamentos	Sim		0,0	0,0
25. Experimentos, avaliações, ensaios	Sim		0,0	0,0
26. Bancos de dados, plataformas de informação	Sim		0,0	0,0
27. Participação em eventos	Sim		0,0	0,0
28. Organização de eventos	Sim		0,0	0,0
29. Adoção de sistemas de gestão	Sim		0,0	0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica). **Tipo 2 – Equipe de projeto

Nos anos de 2019 a 2023 não houve alteração do aspecto equipe/rede de pesquisa. Em anos anteriores foram realizadas expedições e ensaios junto à Fazenda Suyan no intuito de compreender o contexto produtivo e comercial, resultando na elaboração de um diagnóstico prévio das condições locais e da visão de futuro do empreendimento. As informações obtidas pela equipe da Embrapa nessa fase foram fundamentais para o estabelecimento de parceria que resultou no

planejamento, elaboração, aprovação e execução do projeto de inovação tecnológica junto ao parceiro e financiado pela FAPERJ.

Tabela 5.3.2. - Impactos na capacidade organizacional – aspecto transferência/extensão

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
30. Cursos e treinamentos	Sim		0,0	0,0
31. Número de participantes	Sim		0,0	0,0
32. Unidades demonstrativas	Sim		0,0	0,0
33. Exposições na mídia/artigos de divulgação	Sim		0,0	0,0
34. Projetos de extensão	Sim		0,0	0,0
35. Disciplinas de graduação e pós-graduação	Sim		0,0	0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica). **Tipo 2 – Equipe de projeto

Nos anos de 2019 a 2023 não houve impacto sobre o aspecto transferência/extensão. Em anos anteriores, como já informado em relatórios de impacto, o aspecto ‘Transferência / Extensão’ sofreu alterações positivas decorrentes da oferta de cursos e treinamentos realizados para público externo, junto ao proprietário e funcionários da Fazenda Suynan de modo a capacitá-los em todas as tarefas relacionadas às fases de colheita e pós-colheita do caqui. Esses treinamentos resultaram em redução de perdas de frutos e consequente aumento da produção, melhoria da qualidade do caqui, agregação de valor ao produto e aumento da quantidade comercializada, além de possibilitar aumento dos postos de trabalho na etapa de encaixotamento de caqui.

5.4. Produtos de P&D

Tabela 5.4.1. - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos de P&D

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
36. Apresentação em congressos	Sim		0,0	0,0
37. Artigos indexados	Sim		0,0	0,0
38. Índices de impacto (WoS)	Sim		0,0	0,0
39. Teses e dissertações	Sim		0,0	0,0
40. Livros/capítulos, boletins etc.	Sim		0,0	0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica). **Tipo 2 – Equipe de projeto

Nos anos de 2020 a 2023 não houve impacto sobre o indicador ‘Produtos de P&D’.

Tabela 5.4.2. - Impactos nos produtos de P&D – aspecto produtos tecnológicos

Critérios	Se aplica (Sim/Não)	Média Tipo 1 (*)	Média Tipo 2 (**)	Média Geral
41. Patentes/registros	Sim		0,0	0,0
42. Variedades/linhagens	Não		-	-
43. Práticas metodológicas	Sim		0,0	0,0
44. Produtos tecnológicos	Sim		0,0	0,0
45. Marcos regulatório	Sim		0,0	0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica) **Tipo 2 – Equipe de projeto

Nos anos de 2019 a 2023 não houve alteração no aspecto produtos tecnológicos. Até o ano de 2018 verificou-se que em ‘Produtos de Pesquisa e Desenvolvimento’ houve pontuação positiva relacionada às novas práticas metodológicas expressas num conjunto de conhecimentos que possibilitou a elaboração de solução tecnológica personalizada para as demandas do setor produtivo. Cabe destacar ainda que a mesma base de conhecimentos (know-how) pode ser utilizada

para a elaboração de outras soluções tecnológicas e customizadas que porventura sejam demandadas por empreendedores da cadeia produtiva do caqui.

5.5. Índice de Impacto no desenvolvimento institucional

Tabela 5.2.1: Análise dos resultados

Média Tipo 1	Média Tipo 2	Média Geral
-	0,0	0,0

*Tipo 1 - Especialista (desenvolvedor da solução tecnológica) **Tipo 2 – Equipe de projeto

Os principais ganhos e avanços para a Embrapa com o desenvolvimento deste trabalho referem-se à apropriação metodológica pelos funcionários da empresa, bem como sua capacidade de articulação e negociação com interlocutor externo para desenvolvimento de projeto de inovação que requer o entendimento dos diferentes agentes envolvidos e do atendimento de suas respectivas demandas ou objetivos. Com isso a imagem da empresa repercute positivamente, abrindo espaço para outras intervenções de pesquisa e de transferência junto a demandantes do setor produtivo. Isso é possível em virtude da alta capacidade de geração e customização de soluções tecnológicas e organizacionais de seus empregados e de sua infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento. Apesar de não ter havido impacto adicional sobre o desenvolvimento institucional no período de 2019 a 2023, o *know-how* adquirido com esse projeto permanece como patrimônio institucional da Embrapa.

5.6. Fonte de dados

Tabela 5.6.1: Número de consultas realizadas para o desenvolvimento institucional

Instituição	Estado	Município	Função	Total
Embrapa Agroindústria de Alimentos	RJ	Rio de Janeiro	Pesquisador	02
Total				

Foi elaborado roteiro de perguntas a partir das variáveis do Ambitec Agro, planilha de Impacto de Desenvolvimento Institucional e realizada a entrevista com os pesquisadores responsáveis pela tecnologia para a obtenção de informações sobre a tecnologia, sobre o desenvolvimento de todas as atividades para implementação da inovação na fazenda Suynan.

6. CONCLUSÕES E CONSIDERAÇÕES FINAIS

A implementação da tecnologia de pós-colheita de caqui na Fazenda Suynan possibilitou a redução de perdas, melhoria substancial da qualidade e a agregação de valor ao produto, dentre outros benefícios diretos e indiretos. Esses resultados foram captados pelas diferentes variáveis que compõem os indicadores, gerando índices de impactos positivos sobre eles.

No ano de 2019 o índice de impacto socioambiental agregado havia apresentado o valor de 1,12, representando avanços em diferentes variáveis e indicadores propostos pela metodologia do AMBITEC-Agro, conforme apresentado no relatório daquele respectivo ano. Porém, no ano de 2020, em função do período da colheita coincidir com o início da pandemia do Covid-19 no Brasil, houve

forte desestabilização do mercado consumidor gerando redução significativa de compra e dos preços do caqui, como relatado pelo próprio proprietário da Fazenda Suynan, impactando negativamente nesse índice. Problemas similares também foram relatados por agricultores e técnicos do estado de São Paulo.

Considerando os fluxos dos benefícios e custos relativos à participação da Embrapa na sua adequação e inserção na Fazenda Suynan, a tecnologia se caracterizou por indicadores de alto desempenho econômico para o ano de 2020. Ela apresentou taxa interna de retorno de 52,40%, uma relação de benefício/custo de 2,55 e o valor presente líquido de R\$ 588.000,00.

No ano de 2020, o índice de impacto socioambiental agregado apresentou valor de -1,32, calculado para as variáveis e indicadores propostos pela metodologia do AMBITEC-Agro. Os critérios que forjaram esse impacto negativo no índice socioambiental foram a renda e o valor da propriedade, condições de comercialização, segurança alimentar, qualificação e oferta de trabalho e capital social, todos apresentando valores negativos.

A expectativa que havia para a safra de 2021 de retomada dos níveis de produção, comercialização e de preços do caqui praticados em 2019, mantendo ou ampliando a comercialização nos diferentes estados não se confirmou. Nesta safra ainda se observaram reflexos provocados desde o início da pandemia do Covid-19 no Brasil, com significativa quebra de produção ao redor de 36% em relação ao ano anterior, porém os preços se recuperaram ao patamar praticado em 2019, antes da pandemia, o que contribuiu para amenizar e reduzir os impactos negativos em vários critérios, porém sem ainda possibilitar a recuperação completa, auferindo um índice de impacto socioambiental de -0,25. Portanto, menos negativo que o índice de 2020. Em 2022, observou-se recuperação desse índice de impacto socioambiental, calculado em torno de 0,40, decorrente da obtenção de produção 21% superior à obtida em 2021 e também devido à elevação do preço de venda (R\$2,34), em relação ao ano anterior (R\$ 2,11).

Em 2023, ocorreu uma retração no preço do caqui (R\$ 2,07) em comparação aos últimos dois anos, afetando o indicador de valor da propriedade e conseqüentemente o índice de impacto econômico. No entanto, a recuperação da produção compensou perdas maiores e o respectivo índice ficou próximo de zero (-0,3). Como se trata de uma tecnologia adotada e plenamente absorvida pelo empreendimento, verifica-se há alguns anos, não haver a geração de novos impactos significativos o que representa uma estabilização dos benefícios gerados, sendo as pequenas variações devidas a fatores externos conjunturais, tais como oscilações de mercado, pandemia e condições climáticas.

Em relação ao índice de impactos de desenvolvimento institucional, nos anos entre 2019 e 2023, não houve alteração.

7. BIBLIOGRAFIA

ANDRIOLI, J., SCARIOT, F. J., DELAMARE, A. P. L., & ECHEVERRIGARAY, S. Morphological characterization and molecular identification of *Colletotrichum* species associated to sweet persimmon anthracnose in Southern Brazil. **Ciência Rural**, Vol. 51, No. 9, 2021.

ÁVILA, A. F. D.; RODRIGUES, G. S.; VEDOVOTO, G. L. **Avaliação dos Impactos de Tecnologias Geradas pela Embrapa: Metodologia de Referência**. Brasília: Embrapa, 2006.

CEPEA - Hortifruti/CEPEA. **Principais características do caqui no BR**. CEPEA, 2018. <https://www.hfbrasil.org.br/br/hortifruti-cepea-principais-caracteristicas-do-caqui-no-br.aspx>. Acesso em 06/01/2023.

DALVI, L. T., MOREIRA, D. C., ALONSO, A., J., I. G. DE A., & HERMES-LIMA, M. **Antioxidant activity and mechanism of commercial Rama Forte persimmon fruits (*Diospyros kaki*)**. PEERJ, 2018.

- EMATER-RJ. **Relatório Anual da Fruticultura no Rio de Janeiro - 2020**. Rio de Janeiro: Emater-RJ, 2020. Disponível em <http://www.emater.rj.gov.br/areaTecnica/FRUTICULTURA2020.pdf>. Acesso em 17/01/2022.
- EMATER-RJ. (2022). **Acompanhamento Sistemático da Produção Agrícola Estado do Rio de Janeiro - ASPA. Rio de Janeiro**: Emater-RJ, 2022. Disponível em <http://www.emater.rj.gov.br/tecnica.asp>. Acesso em 06/01/2023.
- EMBRAPA AGROINDÚSTRIA DE ALIMENTOS. **Melhoria da qualidade do processo de pós-colheita do caqui**. Rio de Janeiro: CTAA, 2014. 31p. Projeto de Apoio à Inovação e Difusão Tecnológica no Estado do Rio de Janeiro, submetido e aprovado no âmbito do EDITAL FAPERJ NO 04/ 2014. [Proposta Técnica 057/14].
- IBGE. (2020b). **Série Histórica Produção Caqui Estado do Rio de Janeiro**. Disponível em <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/rj/pesquisa/15/0?tipo=grafico&indicador=11910>. Acesso em 06 jan. 2023.
- IBGE - Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Produção Agrícola Municipal**. Disponível em <<https://sidra.ibge.gov.br/tabela/1613>>. Acesso em 06 jan. 2023.
- IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. **Censo Agropecuário 2017**. Disponível em <https://sidra.ibge.gov.br/tabela/6956#resultado>. Acesso em 06 jan. 2023.
- Lavoura, A. (2018). **A Lavoura: embalagens reduzem perdas em até 80% e aumenta vida útil de alimentos**. Sociedade Nacional de Agricultura. <https://www.sna.agr.br/a-lavoura-no-705-embalagens-reduzem-perdas-em-ate-80-e-aumenta-vida-util-de-alimentos/>. Acesso em 06 jan. 2023.
- LOPES, Roberto de Souza. **Melhoria da qualidade do processo de pós-colheita do caqui**. São José do Vale do Rio Preto: Fazenda Suynan, 2014. (Documento de proposta submetida ao Edital Faperj No. 04/2014 em parceria com a Embrapa Agroindústria de Alimentos). Proposta de Projeto.
- MAIA, F. (2021). **Caqui: fruta da época une sabor e nutrição**. Secretaria de Agricultura e Abastecimento Do Estado de São Paulo. <https://www.agricultura.sp.gov.br/noticias/caqui-fruta-da-epoca-une-sabor-e-nutricao/>
- MENDONÇA, V.Z. de & GOUVEIA, A. M. de S. (2020). Caqui: Embalagens podem prolongar durabilidade da fruta. **Revista Campo e Negócios Online**. <https://revistacampoenegocios.com.br/caqui-embalagens-podem-prolongar-durabilidade-da-fruta>
- ROCHA, P., & BENATO, E. A. (2006). **Sistema Produtivo e Pós-Colheita do Caqui Rama Forte e Fuyu**.
- SOARES, Antonio Gomes. **Re: Fazenda Suynan**. [Mensagem pessoal]. Mensagem descrevendo a tecnologia transferida para a Fazenda SUYNAN: recebida por André Yves Cribb e Leandro Goncalves de Souza Leao em 01 dez. 2017.
- SOARES, Antonio Gomes; FREIRE, Murillo Junior. **Relatório Final da Proposta Técnica 057/14 - Fazenda Suynan**. Rio de Janeiro: Embrapa Agroindústria de Alimentos, s.d. (Relacionado ao projeto “Melhoria da qualidade do processo de pós-colheita do caqui”). Relatório final.
- SOUZA, Maria Cristina de. **Re: Pedido de informações sobre Depreciação e Despesas correntes da Unidade para 2023**. [Mensagem eletrônica pessoal]. Informando os valores de depreciação e as despesas correntes. Recebida por André Yves Cribb em 08 dez. 2023. Rio de Janeiro:

SOF/Embrapa Agroindústria de Alimentos, 2023.

STEPHAN, Camila Penteado. **Re: Custo do pessoal da Unidade, por cargo e hora.** [Mensagem eletrônica pessoal com anexo "BCA_39-2023_Resolucao DENE Tabela mao de obra 2023.pdf"]. Mensagem recebida por André Yves Cribb em 01 dez. 2023. Rio de Janeiro: SGP/Embrapa Agroindústria de Alimentos, 2023.

TECCHIO, M. A., PEREIRA, R. T., & MOTTA, V. M. da. (2020). **Caqui: Entre os maiores produtores mundiais da fruta.** Revista Campo e Negócios Online. <https://revistacampoenegocios.com.br/caqui-entre-os-maiores-produtores-mundiais-da-fruta/>

VIDAL, M. de F. (2021). **Produção comercial de frutas na área de atuação do BNB. Caderno Setorial Etene.**

8. EQUIPE RESPONSÁVEL

Tabela 8.1: Equipe do centro responsável pela elaboração do relatório de avaliação de impactos

Membro da equipe	Função
André Yves Cribb	Pesquisador Responsável
Mauro Sérgio Vianello Pinto	Pesquisador Socioambiental
Leandro Gonçalves de Souza Leão	Analista Coleta de dados
Paulo Cesar de Almeida Portes	Analista Coleta de dados
Paula Rodrigues Almeida Polidoro	Analista Impactos na Cadeia

Tabela 8.2: Colaboradores do processo de elaboração do relatório de avaliação de impactos

Colaborador	Instituição
Antonio Gomes Soares	Embrapa CTAA
Murillo Freire Junior	Embrapa CTAA
Roberto de Souza Lopes	Fazenda Suynan
Marcos José de Oliveira Fonseca	Embrapa CTAA

9. METAS DE IMPACTO DO VII PLANO DIRETOR DA EMBRAPA¹

Indique na Tabela 9.1 em qual(is) meta(s) de impacto do VII PDE se enquadra a solução tecnológica avaliada:

Tabela 9.1. Objetivos Estratégicos e Metas do VII PDE da Embrapa

Objetivos Estratégicos	Metas	
OE 01. Gerar soluções tecnológicas e oportunidades de inovação para promover a sustentabilidade e a competitividade da agropecuária nacional.	1.1 Até 2025, Incrementar em 20% o benefício econômico gerado por práticas agropecuárias e tecnologias sustentáveis redutoras de custos desenvolvidas pela Embrapa e parceiros.	
	1.2 Até 2025, aumentar em 15% a adoção de tecnologias produzidas pela Embrapa e parceiros que preservem a qualidade nutricional, a segurança ou a vida útil de produtos da agropecuária, contribuindo para redução de perdas de alimentos”	x
	1.3 Até 2030, aumentar em 10% a adoção de cultivares de grãos, hortaliças, frutíferas e forrageiras da Embrapa e parceiros.	
OE 02. Ampliar e qualificar a base de dados e informações sobre recursos naturais do território nacional.	2.1 Até 2025, ampliar em 100% o número de usuários de plataformas digitais de dados espaço-temporais integrados para o território brasileiro desenvolvidas pela Embrapa e parceiros.	
OE 03. Gerar conhecimentos e tecnologias que promovam a agregação de valor a produtos, processos e serviços oriundos das cadeias agropecuárias e agroindustriais explorando as novas tendências de consumo.	3.1 Aumentar em 15% o impacto econômico gerado pela adoção de tecnologias agregadoras de valor a produtos alimentares, florestais e agroindustriais desenvolvidas pela Embrapa e parceiros até 2025.	x
	3.2 Até 2025, aumentar em 40% o impacto econômico de soluções tecnológicas da Embrapa e parceiros relacionadas às boas práticas de produção, de pescado, carne, leite e ovos.	
OE 04. Promover e fortalecer PD&I para segurança e defesa zootosanitária da cadeia agropecuária brasileira.	4.1 Até 2025, aumentar em 30% o impacto econômico gerado por tecnologias para o manejo de problemas zootosanitários desenvolvidos pela Embrapa e parceiros.	
	4.2 Até 2030, contribuir para o aumento de 15% na adoção do manejo integrado e insumos biológicos no controle de pragas e doenças da cadeia agropecuária brasileira, desenvolvidos pela Embrapa e parceiros.	
OE 05. Desenvolver tecnologias e conhecimentos que contribuam para a bioeconomia, por meio da utilização de recursos de base biológica para a geração de bioprodutos, bioinsumos e energia renovável.	5.1 Até 2025, viabilizar a incorporação pelo setor produtivo (adoção) de cinco soluções tecnológicas alternativas a produtos de base não-renovável.	
	5.2 Até 2030, viabilizar a incorporação pelo setor produtivo (adoção) de cinco novas matérias primas renováveis para o contexto da bioeconomia.	
	5.3 Até 2030, viabilizar a incorporação pelo setor produtivo (adoção) de cinco bioativos e bioinsumos a partir dos recursos genéticos da Amazônia, Pantanal e Mata Atlântica.	
OE 06. Gerar e disponibilizar conhecimento, práticas produtivas e alternativas tecnológicas sustentáveis voltadas para o desenvolvimento regional sustentável e inclusão produtiva.	6.1 Até 2025, aumentar em 25% o impacto econômico gerado por meio da adoção de tecnologias e práticas para o Semiárido e Amazônia, desenvolvidas pela Embrapa e parceiros.	
	6.2 Até 2025, contribuir para geração de 200 mil empregos diretos e indiretos, pela adoção das tecnologias da Embrapa e parceiros pelo setor produtivo	
	6.3 Até 2025, aumentar em 30% a adoção de tecnologias, produtos e processos desenvolvidos pela Embrapa e parceiros para incentivar o desenvolvimento de cadeias curtas de produção e mercados locais	

¹ Item não considerado para fins de Avaliação de Desempenho Institucional

OE 07. Desenvolver informação, conhecimento e tecnologia para o enfrentamento dos efeitos da mudança do clima na agropecuária	7.1 Até 2025, ampliar em 10 milhões de hectares as áreas de sistemas de produção integrados e recuperação de pastagens que utilizam soluções tecnológicas geradas pela Embrapa e parceiros, contribuindo para mitigação de 60 milhões de toneladas de equivalente de CO ₂	
	7.2 Até 2025, disponibilizar 5 sistemas de manejo desenvolvidos pela Embrapa e parceiros para o manejo sustentável de florestas naturais adaptados às diferentes regiões brasileiras.	
	7.3 Até 2030, aumentar em 1 MILHÃO DE HECTARES a área de florestas plantadas com SISTEMAS DE PRODUÇÃO desenvolvidos pela Embrapa e parceiros adaptados e produtivos às diversas combinações ambientais do território brasileiro.	
	7.4 Até 2030, aumentar em 10% os benefícios econômicos derivados do Zoneamento de Risco Climático (ZARC) com apoio da Embrapa e parceiros.	
OE 08. Otimizar os sistemas produtivos agropecuários e agroindustriais por meio da automação de processos, agricultura de precisão e digital	8.1 Até 2025, viabilizar a incorporação pelo setor produtivo (adoção) de dez soluções tecnológicas em automação e agricultura digital para as cadeias agropecuárias, desenvolvidas pela Embrapa e parceiros.	
	8.2 Até 2025, aumentar em 100% o número de usuários de aplicativos e sistemas digitais gerados pela Embrapa e parceiros.	
OE 09. Racionalizar o uso de recursos orçamentários e financeiros, buscar sua ampliação e a diversificação de fontes, visando à eficiência operacional e à sustentabilidade institucional.	9.1. Estabelecer até 2022, pelo menos, 4 Centros de Serviços Compartilhados.	
	9.2 Até 2030, aumentar em 10% a receita de produtos oriundas de licenciamentos de ativos tecnológicos da Embrapa.	
	9.3 Até 2023, aumentar para 40% a participação de projetos de inovação aberta com o setor produtivo na programação de PD&I.	
	9.4 Até 2030, reduzir em 10% os gastos totais da empresa em termos reais.	
OE 10. Fortalecer e consolidar a excelência na governança e na gestão institucional.	10.1 Até 2026, consolidar um modelo de governança, que alcance a excelência nos padrões estabelecidos para empresas estatais federais.	
	10.2 Até 2023 implantar os 6 fundamentos da gestão para a excelência em conformidade com modelos de referência e programas do Governo Federal.	
	10.3 Até 2027, aumentar em 10% o índice de imagem institucional positiva da Embrapa.	
OE 11. Ampliar a Transformação Digital da Embrapa, estruturando a tecnologia da informação, a governança e a gestão de dados promovendo a transferência e uso do conhecimento na era digital.	11.1 Até 2030, consolidar em 100% da infraestrutura de TI institucional para permitir amplo uso de ciência de dados e ferramentas de TI nos sistemas de gestão, prospecção e realização de PD&I.	
	11.2 Até 2030, integrar, automatizar e interoperar 100% das plataformas digitais disponibilizadas pela Embrapa de múltiplos usos e aplicações, com informações, ativos e sistemas, com tecnologias da informação (big data, blockchain, inteligência artificial, computação cognitiva etc.) de modo a agregar valor aos produtos e serviços oferecidos para as partes interessadas.	

De forma sucinta, explique o vínculo do impacto da tecnologia à(s) meta(s) indicada(as).

A tecnologia em questão foi desenvolvida com o intuito de reduzir perdas que ocorriam na fase de pós-colheita da cultura do caqui, bem como possibilitou a agregação de valor ao incorporar a seleção, classificação e outras ações de valorização dos frutos, estando alinhadas às metas 1.2 e 3.1 do VII PDE.